

AGROBIZNES, FAN VA TEKNOLOGIYALAR

АГРОБИЗНЕС, НАУКА
И ТЕХНОЛОГИИ

AGRIBUSINESS,
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

ILMIY - AMALIY
ELEKTRON JURNAL

№ 083688

ISSN: 3060-5245

TOSHKENT - 2025

BOSH MUHARRIR

Oblomuradov Narzullo Naimovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), prof.

Bosh muharrir o‘rinbosarlari:

Islamov Soxib Yaxshibekovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), prof.

Sultonov Kamoliddin Sadriddinovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), prof.

Farmonov To‘lqin Xayitmurodovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), prof.

Muharrir:

Beglayev Uchqun Xurramovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent

Tahrir hay‘atining xalqaro a‘zolari:

Kusainov Xalel Xaymullayevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Qozog‘iston davlat texnologiya universiteti)

Vilija Aleknevičienė - iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Universitet Vitovta Velikogo)

Gilbert Ludwig – professor, (Jamk University of Applied Sciences)

Bobojonov Ixtiyor Baxtiyorovich - iqtisodiyot fanlari doktori, (Germaniyaning

Leybnits nomidagi Markaziy Osiyoda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish instituti (IAMO))

Daiva Makutenė – professor, (Vitautas Magnus universiteti, Litva)

Xaitboyeva Nargiza Alikulovna - iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent (Tojikiston davlat huquq, biznes va siyosat universiteti)

Tahrir hay‘ati:

08.00.00-Iqtisodiyot fanlari:

Gulyamov Saidasror Saidaxmedovich – i.f.d. (DSc), prof.

Saidov Muxammad-Ali Xakimovich – i.f.d. (DSc), prof.

Rustamova Iroda Baxramjanovna – i.f.d. (DSc), prof.

Ochilov Ilhom Sayitqulovich – i.f.d. (DSc), prof.

Askarov Nazimjon Niyozovich – i.f.d. (DSc), prof.

Abduvasikov Abduaziz Abdulazizovich – i.f.n, prof.

Mamadiyarov Dilshad Uralovich – i.f.n, dots.

Achilov Mashrab Ulug‘bekovich – i.f.f.d. (PhD), dots.

Galimova Feryuza Rafikovna – i.f.n, dots.

Odilova Dilnozaxon Barnayevna – i.f.f.d. (PhD), dots.

Yangiboyev Dilshod G‘ulomovich – i.f.f.d. (PhD).

Tojiboyeva Nafisa Raxmiddin qizi – i.f.f.d. (PhD).

Mardiyeu Nurali - i.f.n, dots.

Kuvnakov Xaydar Kasimovich - i.f.n, dots.

Siddikov Zaxid Tulkunovich – i.f.n, v.b.prof.

Saidova Dildora Nurmatovna – i.f.n, dots.

Roziqov Jahongir Mustaqim o‘g‘li – i.f.f.d. (PhD), dots.

Boltayev Nurali Shiramatovich – i.f.f.d. (PhD), dots.

Dexkanova Nilufar Sagdullayevna – i.f.f.d. (PhD), dots.

06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari:

Shokirov Alisher Djuraboyevich - q.x.f.d. (DSc), prof.

Mardanov Husniddin Xolbozorovich – q.x.f.d. (DSc).

Abdiyev Fozil Rashidovich - q.x.f.d. (DSc).

Sattorov Maqsud Axtamovich - q.x.f.d. (DSc).

Yuldashov Nurbek Ergashovich - v.f.d. (DSc).

Xalilov Ilhom Mamatkulovich - b.f.d. (DSc), k.i.x.

Xalmirzayev Dilmurad Kamilovich - q.x.f.d. (DSc), dots.

Namazov Ixtiyor Choriyevich - q.x.f.d. (DSc), prof.

Eshonqulov Jamoliddin Saporboy o‘g‘li - q.x.f.d. (DSc), dots.

Abdullayev Anvar Kodirullayevich – b.f.n., k.i.x.

Atabayev Ma‘ruf Maxmudovich – q.x.f.n., prof.

Muxammadov Yo‘ldoshbek Akmal o‘g‘li – q.x.f.f.d. (PhD).

Safarov Asqar Asadullayevich – q.x.f.f.d. (PhD), dots.

Mustafakulov Davron Mamatqulovich – q.x.f.f.d. (PhD), dots.

Akramov Umiddilla Ikramdjanovich – q.x.f.n., dots.

Kasimov Botir Sadriddinovich – q.x.f.f.d. (PhD).

MUASSIS

Toshkent davlat agrar universiteti

ALOQA UCHUN MA‘LUMOTLAR

Manzil: Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko‘chasi, 2-uy.

Jurnalning telegram manzili:

t.me/agrobiznes_elektronjurnal

E-mail: licht-1989@mail.ru

Jurnalning rasmiy sayti:

<https://www.agrobiznesjournal.uz>

Tel: +(998) 93 439 30 00

Jurnalning ilmiyligi:

Ma‘lumot uchun, OAK Rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha “Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxati”ga kiritilgan.

Elektron nashr, 694 sahifa.
E‘lon qilishga 2025-yil
30-sentabrda ruxsat etildi.

**“AGROBIZNES, FAN VA
TEKNOLOGIYALAR” ILMIY-AMALIY
ELEKTRON JURNALI**

08.00.00 – IQTISODIYOT FANLARI

- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati.

06.00.00 – QISHLOQ XO‘JALIGI FANLARI

- 06.01.01 – Umumiy dehqonchilik. Paxtachilik
- 06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik
- 06.01.03 – Agrotuproqshunoslik va agrofizika
- 06.01.05 – Seleksiya va urug‘chilik
- 06.01.06 – Sabzavotchilik
- 06.01.07 – Mevachilik va uzumchilik
- 06.01.08 – O‘simlikshunoslik
- 06.01.09 – O‘simliklarni himoya qilish
- 06.01.11 – Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash
- 06.02.02 – Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini oziqlantirish va ozuqa tayyorlash texnologiyasi
- 06.02.03 – Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
- 06.03.01 – O‘rmon ekinlari. Seleksiya, urug‘chilik va shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish. O‘rmonlar agromelioratsiyasi va himoya o‘rmonlarini barpo etish, Dorivor o‘simliklar introduksiyasi, yetishtirish texnologiyasi va agrofarmekologiyasi.

Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda davlat siyosatini yo‘nalishlari.....	319
Babayev Sandjar Yashinovich	
Mapping interlinkages between the state budget and agriculture in Uzbekistan.....	326
Zokirov Iskandarxon Abbasxonovich	
Kichik biznes subyektlarining raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlanish istiqbollari.....	337
Minojiddinov Abdulvosid Abdubannob o‘g‘li	
Meva-sabzavot mahsulotlarining marketingini rivojlantirish va savdo infratuzilmasini boshqarish mexanizmlari.....	343
Arziboyeva Ravzahon Sattarovna	
Bank tizimida raqamli transformatsiya: fintech innovatsiyalari va ularning mijozlar uchun yangi imkoniyatlari.....	350
Minojiddinova Nafosatxon Marufjon qizi	
Korxonalarda xodimlarni boshqarish tizimini raqamli transformatsiya sharoitida takomillashtirish.....	357
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekistonda kichik biznesning tarmoq ixtisoslashuvi va rivojlanish tendensiyalari.....	366
Baymirzayev Dilmurod Nematovich	
Qishloq xo‘jaligida risklarni tahlil qilish asosida agrar sohani barqaror rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash.....	375
Raxmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
Raqamli iqtisodiyot davrida kasbiy ko‘nikmalar nomutanosibligi.....	383
Xudoyorov Laziz Niyozovich	
Kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini ekonometrik modellashtirishda random forest modelidan foydalanish.....	389
Axmedova Nilufar	
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banking xususiy biznesdagi loyihalarni moliyalashtirishning amaliy ahamiyati.....	399
Raxmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
Mehnat bozorida ko‘nikmalar nomutanosibligi: ta’lim va amaliyot o‘rtasidagi uzilishi.....	407
Rajabov Alibek Xushnodbekovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nazariy yondashuvlar: sistematik tahlil.....	412
Саидова Мархабо	
Статистическая оценка и эконометрическое моделирование процессов развития бизнеса в Республике Узбекистан.....	420
Yuldasheva Dilfuza Abdujabborovna	
Turistik korxonalarda innovatsiyalarni boshqarish xususiyatlari.....	432
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Oliy ta’lim muassasalarining xalqaro reytingini yaxshilashda innovatsion menejmentning roli.....	440
Tursunov To‘lqin Jo‘raqulovich	
Uzumchilikda samaradorlikni baholashning ilmiy-nazariy asoslari va xalqaro tajribalar tahlili.....	448
Imomova Odinaxon Jumaboy qizi	
Investitsion jozibadorlikka ta’sir ko‘rsatuvchi omillar va investitsion jozibadorlikning mamlakat iqtisodiyotiga ta’siri.....	459
Ibragimov Nodir Nusriddinovich, Muhammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Econometric analysis of macroeconomic indicators in the agricultural sector.....	465
Ruzmetova Gulira’no Atabekovna	
Xorazm viloyatida inson kapitalini rivojlantirish ko‘rsatkichlari tahlili.....	473
Ускенбаева Дилноза Боходир қизи	
Барқарор иқтисодий ўсиш ва пул-кредит сиёсатини мувофиқлаштириш йўналишлари.....	488

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA RANDOM FOREST MODELIDAN FOYDALANISH

XUDOYOROV LAZIZ NIYOZOVICH

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Iqtisodiyot kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

E-mail: lazizx64@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonlari Random Forest algoritmi yordamida modellashtiriladi. Tadqiqotda iqtisodiy samaradorlik baholanadi, hududiy ko'rsatkichlar tahlil qilinadi va KBTni rivojlantirishga ta'sir qiluvchi asosiy omillarning muhimlik darajasi hisoblandi. Shuningdek, natijalar asosida hududiy rivojlanish va strategik qarorlar qabul qilish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. **Kalit so'zlar:** kichik biznes, tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish, hududiy tahlil, Random Forest, modellashtirish, iqtisodiy samaradorlik, strategik rivojlanish, ekonometrik modellashtirish, hududiy rivojlanish, barqaror o'sish.

Аннотация. В данной статье моделируются процессы развития малого бизнеса и предпринимательства в Кашкадарьинской области с использованием алгоритма Random Forest. В ходе исследования проводится оценка экономической эффективности, анализ региональных показателей и расчет значимости основных факторов, влияющих на развитие малого и среднего бизнеса. Также на основе полученных результатов разрабатываются практические рекомендации по региональному развитию и принятию стратегических решений.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, экономическое развитие, региональный анализ, Random Forest, моделирование, экономическая эффективность, стратегическое развитие, эконометрическое моделирование, региональное развитие, устойчивый рост.

Abstract. In this article, the processes of small business and entrepreneurship development in the Kashkadarya region are modeled using the Random Forest algorithm. The study assesses economic efficiency, analyzes regional indicators, and calculates the importance of the main factors affecting the development of the SME. Also, based on the results, practical recommendations are developed for regional development and strategic decision-making.

Keywords: small business, entrepreneurship, economic development, regional analysis, Random Forest, modeling, economic efficiency, strategic development, econometric modeling, regional development, sustainable growth.

KIRISH

Kichik biznes va tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash, ish o'rinlari yaratish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda muhim rol

o‘ynaydi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, bu jarayon hududiy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va aholining daromad manbalarini diversifikatsiya qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, KBTni qo‘llab-quvvatlash orqali mahalliy ishlab chiqarishni rag‘batlantirish, xizmatlar sektorini rivojlantirish hamda sarmoyaviy faoliyatni kengaytirish mumkin.

Biroq, KBTni rivojlantirish jarayonida ko‘plab omillar – iqtisodiy, hududiy, investitsion, mehnat resurslari va ishlab chiqarish infratuzilmasi bilan bog‘liq komponentlar – o‘zaro murakkab bog‘liqlik hosil qiladi. An‘anaviy iqtisodiy va statistik tahlil usullari bunday murakkab tizimlarni chuqur o‘rganish va prognoz qilish imkoniyatini to‘liq bermaydi. Shu bois, zamonaviy tadqiqotlarda ekonometrik modellashtirish va ilg‘or ma‘lumotlarni qayta ishlash algoritmlari, xususan Random Forest keng qo‘llanilmoqda. Ushbu metodlar murakkab bog‘liqliklarni aniqlash, prognoz aniqligini oshirish va KBTni rivojlantirish jarayonlarini samarali tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish nafaqat milliy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga, balki hududiy iqtisodiy siyosatni samarali shakllantirishga ham bevosita ta‘sir qiladi. Ayniqsa Qashqadaryo viloyati kabi iqtisodiy jihatdan diversifikatsiyalangan hududlarda KBTning o‘sishi ishlab chiqarish, xizmatlar va savdo sohalarining rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, KBTni rivojlantirish jarayonlarini ilmiy asosda modellashtirish va uning samaradorligini baholash bugungi kunda katta ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, maqolada kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonlarini modellashtirish va ularning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun zamonaviy metodologiyalar tahlil qilinadi hamda hududiy misol sifatida Qashqadaryo viloyatidagi KBT ko‘rsatkichlari o‘rganiladi. Bu tadqiqot iqtisodiy jarayonlarni chuqur tushunish, prognozlash va hududiy rivojlanishni rag‘batlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslarni yaratishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Random Forest (RF) algoritmi statistik o‘rganish va prognozlash sohasida eng ko‘p ishlatiladigan ansambl usullardan biri sifatida e‘tirof etilgan. Breiman (2001) tomonidan ishlab chiqilgan dastlabki nazariy ish RFning asosiy printsiplari, xususan ko‘p miqdordagi mustaqil qaror daraxtlarini yaratish va ularning natijalarini yig‘ish orqali prognoz aniqligini oshirish tamoyillarini yoritadi [1]. RFning barqarorligi va aniqligi uni klassik qaror daraxtlaridan ustun qiluvchi asosiy jihatlaridan biridir.

So‘nggi yillarda RFning nazariy va amaliy tomonlari keng tadqiq etilgan. Louppe (2014) algoritmnining mexanizmlarini chuqur nazariy jihatdan tahlil qilgan bo‘lib, daraxtlar orasidagi bog‘liqlik va tasodifiylikni saqlash orqali modelning barqarorligini ta‘minlash usullarini ko‘rsatadi [2]. Scornet, Biau va Vert (2014) esa RFning doimiylik (consistency) printsiplarini matematik jihatdan tekshirib, uning statistik jihatdan ishonchli prognoz berishini tasdiqlashgan [3]. Shu bilan birga, Rhodes va

boshq. (2022) RFdagi masofa va o'xshashlikni aniqlash metodikasini takomillashtirib, geometriya va aniqlikni saqlashga qaratilgan yondashuvlarni taklif qilgan [4].

RFning amaliy qo'llanilishi ham turli sohalarda kengayib bormoqda. Masalan, Wager va Athey (2015) RFni heterojen davolash effektlarini baholash uchun moslashtirib, iqtisodiy va ijtimoiy tadqiqotlarda individual qarorlar natijalarini tahlil qilish imkonini yaratgan [5]. Strobl va boshq. (2008) esa o'zgaruvchilar ahamiyatini shartli tarzda baholash metodikasini ishlab chiqib, modelning tushuntiruvchanligini oshirishga yordam bergan [8]. Cutler va boshq. (2015) "Uplift Random Forests" konsepsiyasini taklif qilib, marketing va sotsiologik tadqiqotlarda individual javobni baholashda yangi imkoniyatlar yaratgan [9].

RF algoritmining maxsus sohalardagi qo'llanilishi ham alohida e'tiborga loyiq. Ishwaran va Kogalur (2022) RFni survival tahlilida qo'llashni taklif qilib, hodisa yuz berish ehtimolini va hayot davomiyligini prognozlash imkonini yaratgan [7]. Shuningdek, Ho (1998) "Random Subspace Method" orqali subfeature tanlash mexanizmini ishlab chiqqan bo'lib, bu RFning barqarorligini oshirish va ortiqcha parametrlarni kamaytirishga xizmat qiladi [10].

RFning amaliy va interaktiv ishlatilishi R dasturiy muhitida ham keng yoritilgan. Genuer va Poggi (2023) kitobi RFning turli turlari, parametr sozlamalari va vizualizatsiya imkoniyatlarini batafsil tushuntirib, tadqiqotlarda samarali qo'llash uchun zarur metodologik vositalarni taqdim etadi [6]. Shu bilan birga, RFning murakkab iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni modellashtirishda qo'llanishi, xususan kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonlarini prognozlashda, yuqori aniqlik va ishonchlilikni ta'minlash imkonini beradi.

Shu bois, adabiyotlarni tahlil qilish natijasida RF algoritmi nafaqat yuqori prognoz aniqligiga ega, balki uning o'zgaruvchilar ahamiyati, individual javoblarni baholash, survival tahlil va boshqa maxsus sohalarda qo'llanish imkoniyati mavjudligi aniqlanadi. Bundan tashqari, RFni amaliy jihatdan R muhitida qo'llash, tadqiqotlarni vizualizatsiya qilish va parametrlash imkoniyatlari mavjudligi, metodologik jihatdan ham ishonchliligini ta'kidlaydi. Shu sababli, RF iqtisodiy, ijtimoiy va ilmiy tadqiqotlarda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishni tahlil qilish va prognozlashda samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Random Forest (tasodifiy o'rmon) algoritmi mashinaviy o'qitishning ansambl usullaridan biri bo'lib, 2001-yilda L. Breiman tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu usulning mohiyati – ko'plab qaror daraxtlari (Decision Trees)ni qurish va ularning natijalarini birlashtirish orqali yakuniy bashoratni shakllantirishdan iborat.

Random Forest $\hat{f}(x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(x)$ (bu yerda T_b – qaror daraxti) formulasi asosida ishlaydi.

$\hat{f}(x)$ – Random Forest tomonidan berilgan yakuniy prognoz (bashorat). Masalan, kichik biznes ishlab chiqargan mahsulot hajmini bashorat qilish natijasi.

B – o‘rmonda (forest) nechta daraxt borligini bildiradi. Ko‘pincha yuzlab yoki minglab daraxtlar quriladi ($B=100,500,1000$ $B = 100, 500, 1000$ $B=100,500,1000$ va hokazo).

$\sum_{b=1}^B T_b(x)$ – barcha qaror daraxtlari bergan natijalar yig‘indisi. Har bir $T_b(x)$ mustaqil qurilgan daraxtning bashorati.

$1/B$ – o‘rtacha olish uchun ishlatiladi. Random Forest yakuniy natijani alohida daraxtlarning oddiy o‘rtachasi (regressiyada) yoki eng ko‘p ovoz (klassifikatsiyada) sifatida hisoblaydi.

Random Forest algoritmi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Ansambl yondashuv – alohida qaror daraxtlari alohida natijalar beradi, ammo ularning o‘rtacha qiymati (regressiya holida) yoki ko‘pchilik ovozi (klassifikatsiya holida) yakuniy javob bo‘ladi.

2. Bootstrap namunalari – har bir daraxt o‘quv ma’lumotlaridan qayta tanlash (bootstrapping) orqali shakllantirilgan namunada o‘qitiladi.

3. Xususiyatlarning tasodifiy tanlanishi – har bir daraxt bo‘linishida omillarning faqat bir qismi tasodifiy tanlanadi, bu esa modelning xilma-xilligini oshirib, overfittingni kamaytiradi.

4. Barqarorlik – ma’lumotlardagi kichik o‘zgarishlar yakuniy natijaga sezilarli ta’sir qilmaydi.

Random Forest algoritmining afzalliklaridagilardan iborat:

- Murakkab va nolinear bog‘lanishlarni aniqlash imkoniyati;
- O‘ta ko‘p omillar mavjud sharoitda ham ishlash qobiliyati;
- Omillar muhimligini (feature importance) aniqlash imkoniyati;
- Prognostik xatolik darajasining pastligi.

Shu sababli Random Forest usuli iqtisodiy tahlil va prognozlashda, ayniqsa kichik biznes va tadbirkorlikning ko‘p omilli rivojlanish jarayonlarini o‘rganishda samarali yondashuv hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotda kichik biznes va tadbirkorlik tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini (Y) belgilovchi asosiy omillarni aniqlash va ularning ta’sir kuchini baholash maqsad qilingan. Buning uchun iqtisodiy-statistik ma’lumotlar bazasi shakllantirilib, quyidagi omillar tanlab olinib 1-jadval ishlab chiqildi.

1-jadval

Qashqadaryo viloyatida KBT tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi va unga ta’sir etuvchi omillarning statistik ma’lumotlari

Yillar	KBTlar tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi (mlrd so‘m) Y	KBTda band bo‘lganlar soni (ming kishi) X ₁	KBTka kiritilgan investitsiyalar (mlrd so‘m) X ₂	KBT korxonalar soni (ming hisobida) X ₃	KBT asosiy fondlari qiymati (mlrd so‘m) X ₄
2000	62,7	349,1	8,3	1673,0	502,5
2001	105,0	368,6	14,1	2937,0	647,8
2002	174,7	385,5	15,8	3043,0	791,6
2003	251,5	429,1	21,3	5345,0	821,5
2004	348,0	484,5	43,0	6823,0	1254,2

Yillar	KBTlar tomonidan ishlab chiqilgan mahsulot hajmi (mlrd so‘m) Y	KBTda band bo‘lganlar soni (ming kishi) X ₁	KBTka kiritilgan investitsiyalar (mlrd so‘m) X ₂	KBT korxonalar soni (ming hisobida) X ₃	KBT asosiy fondlari qiymati (mlrd so‘m) X ₄
2005	509,3	545,1	93,7	7921,0	1321,3
2006	837,0	604,0	183,1	8234,0	1662,3
2007	1168,1	641,0	116,1	10332,0	1932,4
2008	1943,4	665,9	365,2	11678,0	2090,6
2009	2727,3	699,8	502,7	12693,0	2190,9
2010	4235,9	726,6	496,5	14503,0	2886,4
2011	5191,3	764,1	537,2	16656,0	4363,2
2012	6240,6	797,9	629,7	16686,0	5560,6
2013	7421,9	835,7	663,3	16087,0	6497,5
2014	9100,5	872,6	859,6	15808,0	7851,7
2015	10900,5	910,0	1121,5	14870,0	9271,1
2016	13449,3	943,9	1560,7	13785,0	11042,2
2017	19124,5	973,9	1609,3	14347,0	14668,1
2018	22595,0	965,8	2074,4	16218,0	17579,7
2019	27473,4	958,1	7458,5	20304,0	20329,4
2020	30254,8	914,1	3676,1	25297,0	24231,2
2021	35467,4	943,7	4459,7	31152,0	28944,8
2022	40398,0	943,8	4303,8	36421,0	32817,5
2023	48397,2	952,4	7945,6	27980,0	39256,7
2024	57267,4	1017,1	15628,0	22452,0	43296,4

Manba: muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Modelni qurishda Random Forest algoritmi tanlandi. Ushbu usul an’anaviy regressiya modellariga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega:

- murakkab nolinear munosabatlarni aniqlash imkoniyati;
- ko‘plab omillar mavjud sharoitda muhimlik darajalarini baholash imkoniyati;
- overfitting (ortiqcha moslashish) muammosiga nisbatan barqarorlik;
- bashorat natijalarining yuqori aniqligi.

Modelni o‘qitishda RandomForestRegressor algoritmidan foydalanilib, daraxtlar soni (n_estimators), chuqurligi (max_depth) kabi giperparametrlar tanlandi.

Bundan tashqari, omillar muhimligi (feature_importance_) orqali har bir ko‘rsatkichning KBT mahsulot hajmiga qo‘shgan ulushi aniqlab chiqildi. Bu esa iqtisodiy tahlilda investitsiya oqimlari, ishlab chiqarish fondlari, bandlik va korxonalar sonining nisbiy ahamiyatini ilmiy asoslash imkonini berdi.

TAHLILLAR VA ASOSIY NATIJALAR

Tadqiqotda 2000–2024-yillar oralig‘ida kichik biznes va tadbirkorlik (KBT) ko‘rsatkichlari asosida Random Forest algoritmi yordamida iqtisodiy modellashtirish amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida kichik biznes va tadbirkorlik ko‘rsatkichlarini

prognozlash hamda omillar ta'sirini baholash uchun Random Forest algoritmi qo'llanildi. Ushbu modelni yaratishda Python dasturlash tilidan foydalanildi. Dastur kodi quyidagicha yozildi:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
data = {
    "Yil": list(range(2000, 2025)),
    "Y": [62.7,105.0,174.7,251.5,348.0,509.3,837.0,1168.1,1943.4,2727.3, 4235.9,
5191.3, 6240.6, 7421.9, 9100.5, 10900.5, 13449.3, 19124.5, 22595.0, 27473.4,
30254.8, 35467.4, 40398.0, 48397.2, 57267.4],
    "X1": [349.1, 368.6, 385.5, 429.1, 484.5, 545.1, 604.0, 641.0, 665.9, 699.8, 726.6,
764.1, 797.9, 835.7, 872.6, 910.0, 943.9, 973.9, 965.8, 958.1, 914.1, 943.7, 943.8,
952.4, 1017.1],
    "X2": [8.3, 14.1, 15.8, 21.3, 43.0, 93.7, 183.1, 116.1, 365.2, 502.7, 496.5, 537.2,
629.7, 663.3, 859.6, 1121.5, 1560.7, 1609.3, 2074.4, 7458.5, 3676.1, 4459.7, 4303.8,
7945.6, 15628.0],
    "X3": [1673.0, 2937.0, 3043.0, 5345.0, 6823.0, 7921.0, 8234.0, 10332.0, 11678.0,
12693.0, 14503.0, 16656.0, 16686.0, 16087.0, 15808.0, 14870.0, 13785.0, 14347.0,
16218.0, 20304.0, 25297.0, 31152.0, 36421.0, 27980.0, 22452.0],
    "X4": [502.5, 647.8, 791.6, 821.5, 1254.2, 1321.3, 1662.3, 1932.4, 2090.6,
2190.9, 2886.4, 4363.2, 5560.6, 6497.5, 7851.7, 9271.1, 11042.2, 14668.1, 17579.7,
20329.4, 24231.2, 28944.8, 32817.5, 39256.7, 43296.4] }
df = pd.DataFrame(data)
X = df[["X1","X2","X3","X4"]]
y = df["Y"]
# 2010–2020 -> train, 2021–2024 -> test
train = df[(df["Yil"] >= 2010) & (df["Yil"] <= 2020)]
test = df[(df["Yil"] >= 2021) & (df["Yil"] <= 2024)]
X_train, y_train = train[["X1","X2","X3","X4"]], train["Y"]
X_test, y_test = test[["X1","X2","X3","X4"]], test["Y"]
model = RandomForestRegressor(n_estimators=500, random_state=42)
importances = model.feature_importances_
features = ["X1","X2","X3","X4"]
print("\nOmillar muhimligi:")
for f, imp in zip(features, importances):
    print(f"{f}: {imp:.3f}")
# Grafik ko'rinishi
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.bar(features, importances, color="skyblue")
plt.title("Random Forest - Omillar muhimligi")
```

```
plt.ylabel("Muhimlik darajasi")
```

```
plt.show()
```

Dastur kodi ishga tushirishi natijasida quyadigi natijalar olindi (1-rasm):

Omillar muhimligi:

X1: 0.207

X2: 0.385

X3: 0.074

X4: 0.335

Random Forest algoritmidan foydalanib olingan omillarning muhimlik darajasini tahlil qiladigan bo'lsak quyidagi natijalarni keltirishimiz mumkin:

1. X2 – Investitsiyalar (38.5%). Eng yuqori ahamiyatga ega omil. Bu natija kichik biznes va tadbirkorlik (KBT)da ishlab chiqarish hajmi ko'proq investitsion oqimlarga bog'liqligini ko'rsatadi. Investitsiyalar korxonalarining yangi texnologiyalar joriy etishi, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishi va samaradorligini oshirishida asosiy drayver bo'lib xizmat qiladi.

2. X4 – Asosiy fondlar qiymati (33.5%). Ikkinchi o'rinda turibdi. Bu shuni anglatadiki, ishlab chiqarish hajmi katta darajada moddiy-texnika bazasining hajmi va sifati bilan belgilanadi. Asosiy fondlar (uskunalar, bino-inshootlar va texnika)ni modernizatsiya qilish ishlab chiqarish natijalariga bevosita ta'sir qiladi.

3. X1 – Bandlik (20.7%). O'rtacha darajada muhim omil sifatida baholangan. Ishchi kuchi KBT faoliyatining barqarorligi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, ammo texnologik va moliyaviy omillarga qaraganda uning ta'siri nisbatan pastroq. Bu esa ishlab chiqarishda mehnat unumdorligi va samaradorlikning ahamiyatini ko'rsatadi.

4. X3 – Korxonalar soni (7.4%). Eng past ahamiyatga ega omil. Bu natija shuni bildiradiki, KBT mahsulot hajmining o'sishi korxonalar sonining oddiy ko'payishi bilan emas, balki mavjud korxonalarining samaradorligi, investitsiyaviy qudrati va ishlab chiqarish fondlari bilan chambarchas bog'liq.

Manba: muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

1-rasm. Python dasturlash tilida Random Forest algoritmidan foydalanib olingan omillarning muhimlik darajasi.

Kichik biznes va tadbirkorlik mahsulot hajmining o‘shida eng muhim rolni investitsiyalar va asosiy fondlar o‘ynaydi. Bandlikning o‘rni sezilarli bo‘lsa-da, texnologik va moliyaviy resurslar ustuvor hisoblanadi. Korxonalar soni esa faqat qo‘shimcha omil bo‘lib, ularning samaradorligi asosiy natija ko‘rsatkichini belgilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot doirasida kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga ta‘sir qiluvchi to‘rtta omil tanlanib, ularning muhimlik darajasi chuqur o‘rganildi hamda 2000–2024 yillar davomida shakllangan statistik ma‘lumotlar asosida ekonometrik-mashina o‘rganish yondashuvlari tatbiq etildi. Tadqiqotning asosiy metodologiyasi sifatida Random Forest algoritmi tanlanib, 2000–2024 yillar ma‘lumotlari asosida dastur kodi ishlab chiqildi.

Olingan natijalar kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy o‘sh jarayonlariga turli omillarning ta‘sir kuchini aniqlashga imkon berdi. Random Forest modelida bashoratlash aniqligi omillar muhimligini baholash orqali iqtisodiy jarayonlarning ichki qonuniyatlarini tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Mazkur holat, ayniqsa, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish siyosatini shakllantirishda muhim metodologik xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Olingan natijalardan asosiy ilmiy-amaliy xulosalar quyidagilardan iborat:

1. Omillar muhimligi taqsimoti. Random Forest modeli orqali olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, kichik biznes va tadbirkorlik rivojlanishida eng muhim rol o‘ynaydigan omillar X2 va X4 hisoblanadi. Xususan, X2 umumiy muhimlik darajasining 38,5% qismini tashkil qilgan bo‘lsa, X4 ning hissasi 33,5% bo‘ldi. Ushbu omillar kichik biznes faoliyatining asosiy drayverlari sifatida ajralib chiqdi. Shuningdek, X1 omili 20,7% ko‘rsatkich bilan o‘rtacha ahamiyatga ega bo‘lib, KBT rivojiga qo‘shimcha ta‘sir ko‘rsatadi. X3 esa 7,4% ulush bilan eng kam muhim omil sifatida qayd etildi. Bu natijalar kichik biznes rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashda resurslarni qaysi yo‘nalishlarga ko‘proq yo‘naltirish zarurligini ilmiy asoslash imkonini beradi.

2. Prognozlash natijalari. Model yordamida KBT ko‘rsatkichlari uchun 5 yillik prognozlar shakllantirilgan bo‘lsa-da, bashoratlash aniqligi yetarli darajada yuqori bo‘lmadi. Buning sabablari sifatida KBT ko‘rsatkichlarining keskin o‘zgaruvchanligi, ayrim yillarda yuqori sur‘atlarda o‘sh yoki pasayish kuzatilgani, shuningdek, tashqi iqtisodiy omillar ta‘siri natijasida ma‘lumotlar qatorining notekisligi qayd etilishi mumkin. Shunga qaramay, ushbu model omillar ta‘sirini baholash hamda ularning ichki bog‘liqligini o‘rganishda samarali natija berdi.

3. Ilmiy yangilik. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, kichik biznes va tadbirkorlik rivojlanishini o‘rganishda faqat klassik regressiya modellaridan foydalanib qolmasdan, balki zamonaviy mashina o‘rganish algoritmlaridan biri – Random Forest qo‘llanildi. Bu esa iqtisodiy ko‘rsatkichlar prognozlashda an‘anaviy yondashuvlarga nisbatan omillar o‘rtasidagi murakkab nolinear bog‘liqliklarni hisobga olish imkonini berdi.

4. Hududiy rivojlanish uchun ahamiyati. Qashqadaryo viloyati misolida o'tkazilgan tahlillar kichik biznesni rivojlantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash orqali hududiy iqtisodiy siyosatni shakllantirishda amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, X2 va X4 omillarining ustuvorligi ularni davlatning qo'llab-quvvatlash strategiyalarida alohida e'tibor markazida saqlashni talab qiladi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi **takliflar** ishlab chiqildi:

1. X2 va X4 omillariga ustuvorlik berish. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish siyosatini shakllantirishda X2 va X4 asosiy omillar sifatida belgilanishi zarur. Ularning iqtisodiy ta'siri yuqori bo'lgani sababli, investitsiyalarni jalb etish, kreditlash siyosatini kuchaytirish va davlat qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish aynan ushbu yo'nalishlarga qaratilishi lozim.

2. X1 omilining qo'shimcha ta'sirini oshirish. X1 o'rtacha ahamiyat kasb etgan bo'lsa-da, uning rivojlanishdagi roli inkor etilmaydi. Shu bois, bu omilni kuchaytirish uchun bandlik darajasini oshirish, mehnat resurslarining samarali taqsimotini yo'lga qo'yish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiqdir.

3. X3 omilining qo'shimcha o'rni. X3 omili ta'sir darajasi past bo'lsa-da, uni hududiy rivojlanish dasturlarida qo'shimcha omil sifatida ko'rib chiqish lozim. U orqali iqtisodiy faoliyatning diversifikatsiyasini ta'minlash mumkin.

4. Prognozlash aniqligini oshirish. Random Forest modelining cheklangan aniqligini hisobga olib, kelgusida Gradient Boosting, XGBoost, CatBoost kabi ilg'or mashina o'rganish usullaridan ham foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, sun'iy neyron tarmoqlar (ANN) asosida kompleks prognozlash modellarini yaratish mumkin.

5. Amaliy qo'llanish. Tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etish orqali Qashqadaryo viloyati hamda boshqa hududlarda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish siyosatini yanada ilmiy asoslash imkoniyati yaratiladi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotida kichik biznesning ulushini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonlarida omillar muhimligini ilmiy asosda aniqlash imkonini berdi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni ajratib olish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy siyosiy qarorlar qabul qilishda ham dolzarb ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Breiman L. Random Forests // Machine Learning. – 2001 – Vol. 45. – P. 5-32.
2. Louppe G. Understanding Random Forests: From Theory to Practice. – arXiv preprint, 2014.
3. Erwan Scornet, Gerard Biau, Jean-Philippe Vert. Consistency of random forests. – arXiv preprint, 2014.
4. Rhodes J. S., Cutler A., Moon K. R. Geometry- and Accuracy-Preserving Random Forest Proximities. – arXiv preprint, 2022.

5. Wager S., Athey S. Estimation and Inference of Heterogeneous Treatment Effects using Random Forests. preprint, 2015.
6. Genuer R., Poggi J.-M. Random Forests with R. – Springer Verlag. 2023.
7. Ishwaran H., Kogalur U. Random Survival Forests. – Annals of Applied Statistics. 2022.
8. Strobl C., Boulesteix A.-L., Kneib T., Augustin T., Zeileis A. Conditional Variable Importance for Random Forests. – BMC Bioinformatics, 2008.
9. Cutler A., Guelman L., Perez-Marín A. Uplift Random Forests. – Cybernetics and Systems, 2015.
10. Ho T. K. The Random Subspace Method for constructing decision forests. – IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998.

2025-yil, №7/[7]-son

Mas'ul muharrir: Beglayev Uchqun

Musahhih: Boltayev Nurali

Sahifalovchi va dizaynerlar: Normurodov Sarvar,
Sharipov Shoxruh

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul hisoblanadi. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqolalar, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta: licht-1989@mail.ru

Jurnalning telegram manzili: t.me/agrobiznes_elektronjurnal

Telefon raqami: +998939018320, +998934393000

Jurnal rasmiy sayti: <https://www.agrobiznesjournal.uz>

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo'yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga kiritilgan.

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali 2023-yil 23-maydan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan C-5669225 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №083688**

**Manzilimiz: Toshkent viloyati, Qibray tumani,
Universitet ko'chasi, 2-uy**